

Reformulação teosófica, os 14 raios das potências universais:

Sempre e tradicionalmente se falou de apenas sete raios ou potências universais, porém, são 14 os raios e potências estelares, comprovados pelas cores das estrelas e forças do universo:

Branca, dos mentores "Apiáceos",

Preta, dos mentores "Domus", potência dos buracos negros,

Azul, dos mentores "Zênites",

Verde, dos mentores "Etéreos",

Amarela, dos mentores "Dójus",

Vermelha, dos mentores "Fáguos",

Marrom, dos mentores "fisious",

Roxa, dos mentores "Vérkows",

Rosa, dos mentores "ternus",

Prateada, dos mentores "Conésprates",

Cinza, dos mentores "Humo",

Dourada, dos mentores "Dórkons",

Alaranjada, dos mentores "Sint's",

Bége, dos mentores "Núrios".

Os quatorze Mestres das 14 Potências universais são:

1-Buda o Sidharta Gauthama;

2-Yussuf Al Asaf, ou ISA

3-Lao-Tzu

4-Zeus

5-Elohím

6-Odín

7-Visnu

8-Siva

9-Zambi

10-Hades

11-Amaterasu-Okami

12-Aurora(Tradições místicas da Antártida)

13-Cosmo(Tradições místicas do Ártico)

14-Nhanduvussú-Yamandú(Divindade dos Ameríndios,controla Tupã,o trovão,sua manifestação)

(Sanat Kumara e os 3 Cohans situados simbolicamente no Deserto de Gobi,Horizonte e Vértice de Shamballah)

Sir Mário Honorário